

***Software* Educativo *Scratch* no Ensino de Matemática e Educação Ambiental: A Importância da Tecnologia Digital como Prática Inclusiva**

Mônica da Silva Santos Pereira¹, Renildo Viana Azevedo², Ian Santos Pereira³

¹Mestranda em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – PROFEI/IFAM – Manaus, AM – Brasil

²Professor no Mestrado em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – PROFEI/IFAM – Manaus, AM – Brasil

³Graduando do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental
Universidade Federal do Amazonas – ICET – Itacoatiara, AM – Brasil

monica.pereira.ifam.t5@gmail.com, renildo.azevedo@ifam.edu.br,
ian.pereira.eng@gmail.com

Abstract. *This paper analyzes the use of Scratch as an interdisciplinary educational tool in Mathematics and Environmental Education, emphasizing the role of Digital Information and Communication Technologies (DICT) as an inclusive practice in Elementary Education. The study was carried out at Capitão-General Mendonça Furtado State School, in Itacoatiara/AM, within the Special Education Service (AEE) classroom, where a small laboratory with three computers was created to promote the digital inclusion of students with special educational needs. The applied qualitative research revealed that Scratch enhances logical reasoning, creativity, and environmental awareness, strengthening sustainable and inclusive pedagogical practices.*

Resumo. *O presente artigo analisa o uso do software educativo Scratch como ferramenta interdisciplinar no ensino de Matemática e Educação Ambiental, destacando o papel das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como prática inclusiva no Ensino Fundamental I. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, em Itacoatiara/AM, na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), onde foi criado um minilaboratório com três computadores para promover a inclusão digital dos estudantes público-alvo da Educação Especial. De natureza aplicada e abordagem qualitativa, a investigação evidenciou que o Scratch contribui para o desenvolvimento lógico, a criatividade e a consciência ambiental, fortalecendo práticas pedagógicas sustentáveis e inclusivas.*

1. Introdução

A inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no contexto escolar é uma exigência da contemporaneidade, sobretudo diante das transformações sociais, culturais e ambientais que permeiam o século XXI. No entanto, muitas escolas públicas brasileiras ainda enfrentam limitações estruturais que dificultam

a implementação de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. Na Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, situada em Itacoatiara/AM, essa realidade também se apresenta: a ausência de um laboratório de informática dificultava o acesso dos estudantes público-alvo da Educação Especial (PAEE) às práticas digitais e ao ensino tecnológico. Diante dessa lacuna, foi criado um minilaboratório com três computadores, a fim de proporcionar aos alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) oportunidades reais de aprendizagem mediada pela tecnologia.

A presente pesquisa, realizada nesse espaço de inclusão, tem como foco o uso do software educativo *Scratch* como ferramenta pedagógica no ensino de Matemática, articulando-o à Educação Ambiental. A proposta surgiu da necessidade de aliar o ensino dos conteúdos matemáticos à conscientização ambiental, buscando desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento computacional e a sensibilidade ecológica dos estudantes. Ao explorar a programação visual de forma lúdica e acessível, o *Scratch* permite que crianças com diferentes estilos de aprendizagem participem ativamente da construção do conhecimento, ao mesmo tempo em que compreendem princípios de sustentabilidade e cidadania digital.

A importância dessa abordagem fundamenta-se na perspectiva de que as TDIC são instrumentos de inclusão e emancipação quando aplicadas de maneira contextualizada e significativa. Autores como Papert (1980) e Moran (2018) defendem que o uso criativo da tecnologia estimula a autonomia intelectual e a aprendizagem ativa, ao passo que Kenski (2021) e Borges, Martins e Assis (2021) ressaltam o potencial das tecnologias assistivas e digitais na Educação Especial, promovendo acessibilidade, engajamento e equidade no processo educativo. Assim, esta pesquisa busca demonstrar que o uso do *Scratch* no AEE constitui uma estratégia pedagógica viável e inovadora para integrar Matemática, Educação Ambiental e inclusão digital no contexto amazônico.

2. Fundamentação Teórica

A presença das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação é uma marca da sociedade contemporânea, exigindo novas formas de ensinar, aprender e incluir. De acordo com Kenski (2021), as tecnologias educacionais não apenas mediam a aprendizagem, mas reconfiguram o papel de professores e estudantes, permitindo o protagonismo e a autonomia intelectual. Para Moran (2018), o uso das TDIC associado às metodologias ativas transforma o aluno em autor do próprio conhecimento, promovendo o envolvimento e a aprendizagem significativa. No contexto da Educação Especial, Borges, Martins e Assis (2021) destacam que as tecnologias digitais constituem ferramentas inclusivas que ampliam o acesso ao saber, permitindo que alunos com diferentes necessidades aprendam em condições de equidade e participação.

No campo da Matemática e da Computação, o uso de softwares educativos como o *Scratch* representa um avanço metodológico importante. Desenvolvido pelo MIT Media Lab, o *Scratch* é uma linguagem de programação visual baseada em blocos que estimula o pensamento lógico, a criatividade e a resolução de problemas (Resnick et al.,

2009). Essa abordagem dialoga com os princípios do construcionismo defendido por Papert (1980), que propõe que as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas na criação de algo significativo, permitindo-lhes pensar sobre seu próprio pensamento e construir conhecimento por meio da experimentação. Valente (2018) complementa essa perspectiva ao afirmar que o ensino da computação desde os primeiros anos escolares favorece o desenvolvimento do pensamento computacional e das habilidades cognitivas necessárias à alfabetização digital.

A Base Nacional Comum Curricular Complementar – BNCC Computação (Brasil, 2022) estabelece as diretrizes para a inclusão da ciência da computação em todas as etapas da Educação Básica, estruturando-se em três eixos: Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital. No entanto, levantamento recente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) revela que apenas 21% das redes municipais de ensino ofertam o ensino de computação nos anos iniciais, o que evidencia um cenário de desigualdade no acesso à alfabetização digital (CIEB; Fundação Telefônica Vivo; UNDIME, 2023). Essa realidade reflete o contexto da Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, em Itacoatiara/AM, onde foi criado um minilaboratório de informática na sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para promover o acesso de alunos público-alvo da Educação Especial às práticas digitais e à aprendizagem matemática.

Por fim, a integração entre *Scratch*, Matemática e Educação Ambiental reforça que o uso das TDIC pode favorecer uma formação crítica, sustentável e cidadã. Bacich e Moran (2018) defendem que a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno participa de situações que exigem reflexão, colaboração e resolução de problemas reais. Assim, a programação de jogos no *Scratch* que abordam a reciclagem e a preservação ambiental articula o raciocínio lógico-matemático à consciência ecológica, promovendo uma aprendizagem interdisciplinar e inclusiva, alinhada às competências gerais da BNCC (Brasil, 2017).

3. Metodologia

A presente pesquisa é de natureza aplicada, pois busca gerar conhecimento voltado à resolução de um problema específico no contexto educacional: a ausência de acesso equitativo às tecnologias digitais e ao ensino de computação para alunos público-alvo da Educação Especial (PAEE) na Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, localizada em Itacoatiara/AM. A investigação partiu da constatação, enquanto professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), de que a escola não possuía laboratório de informática, o que dificultava o desenvolvimento de atividades tecnológicas e inclusivas. Diante dessa realidade, foi criado um minilaboratório com três computadores, destinados aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, como estratégia de inclusão digital e cognitiva.

A pesquisa foi conduzida sob a abordagem qualitativa, fundamentada na compreensão das experiências e interações dos estudantes diante das tecnologias. Segundo Minayo (2016), a pesquisa qualitativa busca interpretar os significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações e contextos, o que se mostrou adequado para compreender as percepções, sentimentos e aprendizagens dos alunos em relação ao uso do *Scratch*. Essa escolha metodológica permitiu observar não apenas o desempenho

técnico, mas também os aspectos emocionais e sociais envolvidos no processo educativo.

Como procedimento, adotou-se a pesquisa-ação, uma vez que o estudo se desenvolveu de forma participativa, envolvendo diretamente a professora-pesquisadora e os alunos na construção e execução das atividades (Thiollent, 2022). O método possibilitou ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão, alinhando-se à proposta de melhoria contínua da prática pedagógica. As etapas metodológicas seguiram o seguinte percurso:

1. Diagnóstico inicial – levantamento das necessidades e potencialidades dos alunos do AEE;
2. Planejamento pedagógico – elaboração de um plano de atividades com o *Scratch*, integrando conteúdos matemáticos e temas ambientais;
3. Implementação – execução de oficinas de programação desplugada e plugada, nas quais os estudantes criaram jogos de labirinto voltados à coleta seletiva e às operações matemáticas;
4. Observação participante – registro fotográfico, diário de campo e acompanhamento do engajamento, cooperação e compreensão conceitual;
5. Análise dos dados – sistematização das informações com base em categorias temáticas relacionadas à inclusão, pensamento computacional e consciência ambiental.

A análise dos dados ocorreu por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), permitindo identificar padrões de sentido nas falas e comportamentos observados. Foram analisadas três dimensões principais: (i) o desenvolvimento lógico-matemático; (ii) o envolvimento dos alunos com o uso das tecnologias; e (iii) a integração da temática ambiental às práticas digitais. Essa triangulação de dados, aliada aos registros fotográficos e reflexões da pesquisadora, conferiu maior validade e consistência às interpretações.

Durante as oficinas, foram utilizados recursos acessíveis e de baixo custo, como o software *Scratch* (versão offline 3.0), projetor multimídia e materiais recicláveis, reafirmando o compromisso com a sustentabilidade e a inclusão. O ambiente foi cuidadosamente preparado para favorecer a autonomia dos alunos, com apoio visual, instruções passo a passo e tempo ampliado de execução. Cada estudante pôde experimentar a lógica de programação a partir de desafios simples, vinculados às operações matemáticas e à temática da reciclagem, consolidando uma aprendizagem significativa e prazerosa.

Dessa forma, a metodologia aplicada configurou-se como um processo de investigação reflexiva, pautado no diálogo, na observação sensível e na ação pedagógica colaborativa. Mais do que testar uma ferramenta, a pesquisa buscou integrar o uso das TDIC e demonstrar que a inclusão digital pode florescer mesmo em contextos com recursos limitados, desde que mediada por intencionalidade, criatividade e compromisso ético com o direito à aprendizagem de todos.

4. Resultados e Discussão

A execução das oficinas de *Scratch* e das atividades de computação desplugada e plugada evidenciou a importância das tecnologias digitais no desenvolvimento cognitivo e social dos alunos público-alvo da Educação Especial. O projeto foi realizado no minilaboratório do AEE, com apenas três computadores, mas com um propósito pedagógico inovador: estimular o raciocínio lógico, a autonomia e a inclusão digital.

Inicialmente, os alunos participaram de uma dinâmica desplugada utilizando um tabuleiro de reciclagem confeccionado com fita adesiva e cartões ilustrados (Imagem 1). Essa atividade de categorização de resíduos introduziu conceitos de pensamento computacional – sequência, lógica e associação – através da manipulação concreta de materiais, abordagem alinhada aos princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e adequada ao estágio de operações concretas característico de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, particularmente aqueles matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE). O exercício favoreceu o desenvolvimento do raciocínio espacial, reconhecimento de padrões cromáticos da coleta seletiva e aprendizagem interdisciplinar articulando matemática (classificação), Ciências (propriedades dos materiais) e Educação Ambiental, além de estimular funções executivas como planejamento e controle inibitório, competências monitoradas nos Planos Educacionais Individualizados (PEI) dos estudantes.

Imagem 1 – Computação desplugada: tabuleiro de reciclagem utilizado na oficina.

Fonte: Pereira (2025).

Na etapa seguinte, os alunos desenvolveram programas no *Scratch* para representar operações matemáticas e mensagens ambientais. O primeiro projeto consistiu na criação de um programa que solicitava dois números ao usuário e realizava a operação de multiplicação (Imagem 2). Essa atividade possibilitou aos alunos compreenderem conceitos matemáticos de forma lúdica, por meio de tentativa e erro, identificando os erros de sintaxe e lógica como parte natural do processo de aprendizagem.

Imagem 2 – Programa de operações matemáticas desenvolvido no Scratch.

Fonte: Pereira (2025).

No segundo projeto, os estudantes foram convidados a criar mensagens de preservação ambiental, programando os personagens para se moverem, interagirem e emitirem frases de conscientização (Imagem 3). Essa etapa articulou os conhecimentos matemáticos com valores ecológicos, consolidando uma aprendizagem significativa e afetiva. Observou-se entusiasmo e participação ativa dos alunos, que demonstraram grande interesse em aprimorar seus códigos e ver os resultados de suas criações.

Imagem 3 – Programa Scratch com mensagens de preservação ambiental.

Fonte: Pereira (2025).

As observações registradas em diário de campo revelaram que o uso do *Scratch* promoveu avanços notáveis no raciocínio lógico-matemático, na resolução de problemas e na comunicação entre pares. Durante as atividades, os alunos experimentaram e corrigiram seus códigos, aprendendo por meio da tentativa e erro, processo que, segundo Papert (1980), é fundamental para o desenvolvimento do pensamento construcionista. As interações espontâneas e a cooperação reforçaram o potencial do ambiente digital como um espaço de socialização e construção coletiva do conhecimento.

A prática também evidenciou a importância da mediação docente como facilitadora das aprendizagens. A professora atuou como orientadora do processo, intervindo apenas quando necessário, estimulando os alunos a descobrirem soluções por si mesmos. Essa postura está em consonância com Moran (2018), que defende uma

pedagogia voltada à autonomia e à experimentação criativa. Assim, o uso do *Scratch* não apenas consolidou conteúdos matemáticos, mas também fomentou valores de sustentabilidade, colaboração e inclusão, pilares centrais da BNCC (Brasil, 2017; 2022).

5. Conclusões

O desenvolvimento e aplicação do projeto "Software Educativo *Scratch* no Ensino de Matemática e Educação Ambiental" demonstraram que a integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) ao processo de ensino pode promover aprendizagens significativas, inclusivas e ambientalmente conscientes, mesmo em contextos com infraestrutura limitada. A criação de um minilaboratório com três computadores na Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, em Itacoatiara/AM, possibilitou aos alunos público-alvo da Educação Especial (PAEE), matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e atendidos na sala de AEE, vivenciar experiências práticas de programação em blocos visuais, desenvolvendo competências cognitivas relacionadas ao raciocínio lógico-matemático, à autonomia na resolução de problemas e ao fortalecimento do senso de pertencimento ao espaço escolar.

Os resultados observados revelaram que o uso pedagógico do *Scratch* favoreceu o desenvolvimento do pensamento computacional – especialmente decomposição, reconhecimento de padrões e abstração – a alfabetização digital e a compreensão de operações matemáticas básicas (adição, subtração, sequenciação numérica), ao mesmo tempo em que despertou o interesse dos estudantes pela temática da preservação ambiental através da criação de animações e jogos relacionados à coleta seletiva e reciclagem. A abordagem interdisciplinar entre Matemática e Educação Ambiental mostrou-se eficaz na consolidação de valores de cidadania, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, alinhando-se aos objetivos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Embora o número reduzido de equipamentos e o tempo necessário para adaptação dos estudantes à interface digital tenham constituído desafios logísticos e pedagógicos, esses fatores também representaram oportunidades para o fortalecimento da colaboração entre pares, da aprendizagem coletiva e da mediação docente intencional.

A pesquisa reafirma que a inclusão digital e pedagógica depende menos da quantidade de recursos tecnológicos disponíveis e mais da intencionalidade pedagógica, do planejamento sistemático e da sensibilidade docente às especificidades dos estudantes do público-alvo da Educação Especial. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se: (a) o aprofundamento de estratégias de ensino híbrido que combinem atividades desplugadas e plugadas; (b) a investigação do uso de tecnologias assistivas associadas à programação visual, ampliando as possibilidades de aprendizagem para estudantes com diferentes perfis cognitivos e necessidades educacionais específicas; (c) a realização de estudos longitudinais que avaliem a manutenção das aprendizagens adquiridas; e (d) o desenvolvimento de pequenos projetos autorais pelos alunos no ambiente *Scratch*, com posterior apresentação à comunidade escolar, socializando as práticas pedagógicas e produtos desenvolvidos. O presente trabalho contribui para o debate acadêmico sobre o papel das TDIC na formação integral do estudante e reforça que a inovação educacional deve estar

fundamentada nos princípios da equidade, acessibilidade, sustentabilidade e respeito à diversidade humana.

6. Agradecimentos

Expresso minha mais profunda gratidão à minha família pela paciência, pelo amor e pelo incentivo constantes ao longo de todas as etapas desta pesquisa. Agradeço especialmente ao meu filho, cuja dedicação e envolvimento direto na organização do minilaboratório de informática, composto por apenas três computadores, representaram não apenas apoio prático, mas também um gesto concreto de crença no potencial transformador da educação inclusiva.

Ao meu esposo, manifesto sincero reconhecimento pela parceria incondicional, pela compreensão diante dos desafios diários da docência e pela força motivacional que sustentou este percurso acadêmico, possibilitando a concretização deste trabalho.

Registro igualmente minha gratidão à professora Lúcia Macedo, gestora da Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, pelo apoio, confiança e compromisso contínuo com os projetos pedagógicos voltados ao Atendimento Educacional Especializado. Sua crença no poder emancipador da escola pública e na relevância ética da inclusão educacional contribuiu significativamente para o êxito desta investigação.

Estendo meus agradecimentos ao professor orientador Renildo Viana Azevedo, cuja orientação rigorosa, sensibilidade acadêmica e visão humanizadora da pesquisa foram fundamentais para a consolidação científica deste estudo. Sua contribuição intelectual e ética inspirou a integração entre teoria, prática e compromisso social.

Por fim, dedico este trabalho aos alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que, com sua curiosidade, alegria e perseverança, deram sentido a cada etapa desta jornada. É por meio deles que se reafirma a convicção de que a educação inclusiva transcende políticas educacionais, constituindo-se como princípio ético e humanizador essencial à construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa.

Referências

Bacich, L.; Moran, J. (org.) (2028). “Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática”. Porto Alegre: Penso. E-book. Disponível em: Google Play Livros. Acesso em: 25 out. 2025.

Bardin, L. (2016) “Análise de Conteúdo”, São Paulo, Edições 70.

Borges, K. P., Martins, D. F. and Assis, R. G. (2021) “Tecnologias Digitais na Educação Especial: Desafios e Possibilidades no Processo de Ensino-Aprendizagem”, Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 16, n. 3, p. 1825–1843.

Brasil (2017) “Base Nacional Comum Curricular”, Brasília, Ministério da Educação. Disponível em: <https://www.gov.br/mec>. Acesso em: 10 out. 2025.

Brasil (2022) “Base Nacional Comum Curricular: Complemento da BNCC – Computação”, Brasília, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Disponível em: <https://www.gov.br/mec>. Acesso em: 08 out. 2025.

CIEB; Fundação Telefônica Vivo; UNDIME (2023) “Uma em cada cinco redes municipais ainda não oferta ensino de tecnologia e computação nos anos iniciais, aponta pesquisa”, São Paulo. Disponível em: <https://cieb.net.br>. Acesso em: 01 out. 2025.

Kenski, V. M. (2021) “Educação e Tecnologias: o Novo Ritmo da Informação”, 10th ed., Campinas, Papirus.

Minayo, M. C. S. (2016) “O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde”, 14th ed., São Paulo, Hucitec.

Moran, José Manuel (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: Bacich, L.; Moran, J. M. (Orgs.). “Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática”. Porto Alegre: Editora Penso. p. 1-25.

Papert, S. (1980) “Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas”, New York, Basic Books.

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B. and Kafai, Y. (2009) “Scratch: Programming for All”, Communications of the ACM, v. 52, n. 11, p. 60–67.

Thiollent, M. (2022) “Metodologia da Pesquisa-Ação”, 19th ed., São Paulo, Cortez.

Valente, J. A. (2018) “Computação na Educação: Conceitos, Abordagens e Práticas Pedagógicas”, São Paulo, Penso.